

**ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ КУНИДА
ҚОНУНБУЗИЛИШЛАРИНИНГ БИЛАН БОҒЛИҚ
ҲОЛАТЛАРИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА
ЎТКАЗИЛАДИГАН ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ**

Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли¹

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663739>

Annotatsiya: Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунида жиноятларни олдини олишда тезкор-қидирув тадбирларни ташкил этиш деб, биз тезкор-қидирув фаолияти тезкор-қидирув профилактикасини назарда тутамиз. Тезкор-қидирув профилактикаси – бу тезкор-қидирув фаолиятини олиб борилиши ва қўлланилиши давомида қонунда кўрсатилган мавжуд куч ва воситалари ёрдамида тезкор-қидирув тадбирларни амалга оширишдир.

Калим сўзлар: Ҳуқуқбузарлик, жиноят олдини олиш, тезкор-қидирув, қонунчилик, мансабдор шахс, коррупция, профилактика, давлат дастури, назорат, одоб-ахлоқ, жамоатчилик, норматив ҳужжатлар, ижтимоий ривожланиш, маъмурий тартиб.

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ДЕНЬ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

Аннотация: Под организацией оперативно-розыскных мероприятий в целях предотвращения преступлений в День профилактики правонарушений мы подразумеваем оперативно-розыскную профилактику. Оперативно-розыскная профилактика — это проведение оперативно-розыскных мероприятий с использованием предусмотренных законом сил и средств в рамках оперативно-розыскной деятельности.

Ключевые слова: Правонарушение, предупреждение преступлений, оперативно-розыскные мероприятия, законодательство, должностное лицо, коррупция, профилактика, государственная программа, контроль, нравственность, общественность, нормативные документы, социальное развитие, административный порядок.

ORGANIZATION OF OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES TO PREVENT VIOLATIONS ON THE DAY OF OFFENSE PREVENTION

Annotation: By organizing operational-search measures to prevent crimes on the Day of Offense Prevention, we refer to operational-search prevention. Operational-search prevention is the execution of operational-search activities using the legally defined available forces and tools during the course of operational-search operations.

Keywords: Offense, crime prevention, operational search, legislation, official person, corruption, prevention, state program, control, morality, community, normative documents, social development, administrative procedure.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунда жиноятларни олдини олишда тезкор-қидирув тадбирларни ташкил этиш деб, биз тезкор-қидирув фаолияти тезкор-қидирув профилактикасини назарда тутамиз. Тезкор-қидирув профилактикаси – бу тезкор-қидирув фаолиятини олиб борилиши ва қўлланилиши давомида қонунда кўрсатилган мавжуд куч ва воситалари ёрдамида тезкор-қидирув тадбирларни амалга оширишдир.

Мансабдор шахслар томонидан содир этиладиган жиноятлар латентлиги юқори даражада бўлганлиги учун, уларни олдини олишда ноошкора тадбирларни режалаштириш ва ўтказиш мақсадга мувофиқ. Бундай тадбирларни ташкил этишда “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни билан белгиланган тезкор-қидирув тадбирларни, айниқса, кўмаклашувчи

шахсларни тезкор ишловга киритиш, қонунда белгиланган тезкор эксперимент, ниқобланган операциялар, телефон ва бошқа алоқа узатиш мосламалари орқали сўзлашувларни эшитиш каби тезкор-қидирув тадбирлари ва ҳоказо тадбирларни ўз ичига қамраб олади.¹

Жиноят содир бўлиши учун сабаблар жамиятда мавжуд бўлган салбий ҳолатлар ва муайян камчиликлар натижасида пайдо бўлади. Муайян сабаблар қаторига иқтисодий муаммоларни ҳал қилишдаги нотўғри ҳисоб-китоб ва камчиликларни, тарбиявий ишлардаги камчиликлар ҳамда бошқаларни киритиш мумкин.

Бугунги кунда мансабдор шахслар томонидан содир этиладиган коррупция муаммосига дунёнинг деярли ҳар бир мамлакатада дуч келиш мумкин. Аммо бу коррупция ҳамма мамлакатларда бир хил деган маънони англатмайди. Коррупциянинг вужудга келиш сабаблари турли мамлакатларда ҳар хил бўлиб, тарихий босқич ва ижтимоий-иқтисодий тараққиёт даражаси билан белгиланади. Шу боис коррупциянинг олдини олиш ва унга барҳам беришнинг универсал маъмурий-ҳуқуқий воситаларини ишлаб чиқиш деярли мумкин эмас².

Жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсати давлат дастурлари ва бошқа дастурлар асосида амалга оширилиши мумкин. Давлат дастурлари ва бошқа дастурлар ушбу Қонуннинг қоидалари самарали ижро этилишини таъминлаш, жиноятчиликнинг ҳолати ҳамда тенденцияларидан келиб чиққан ҳолда жиноятчиликка қарши курашиш бўйича комплекс ва

¹ Рахимхўжаев Р.Н. Тезкор-қидирув тадбирларининг таснифи, уларни ўтказиш асослари ва шартлари: Ўқув қўлланма / Масъул муҳаррир А.А. Хамдамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – Б. 35.

² Helping Countries Combat Corruption. 1997, Poverty Reduction and Economic Management Report World Bank. – NY.: World Bank, 1997. – 69 p.

тизимли чора-тадбирлар кўриш мақсадида ишлаб чиқилади ҳамда амалга оширилади.

Давлат бошқаруви соҳасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунида жиноятчиликнинг олдини олишга қаратилган тезкор профилактик тадбирлар қуйидагилардан иборат:

– давлат органлари фаолиятининг очиклигини ва уларнинг ҳисобдорлигини таъминлаш, давлат бошқаруви тизимининг самарадорлигини ошириш, давлат органларининг, улар мансабдор шахсларининг ва бошқа ходимларнинг ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажариши юзасидан масъулиятни кучайтириш;

– жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида давлат органларининг фаолияти устидан парламент ва жамоатчилик назоратини амалга ошириш;

– давлат органларининг мансабдор шахслари ва бошқа ходимлари томонидан ўз мансаб ёки хизмат мажбуриятларини бажарилиши самарадорлиги мезонларини, стандартларини ва унинг сифатини баҳолаш тизимларини жорий этиш;

– давлат органлари ходимларининг касбий ҳамда хизматдан ташқари фаолиятидаги одоб-ахлоқининг ягона принциплари ва қоидаларини белгиловчи одоб-ахлоқ қоидаларини самарали амалга ошириш;

– давлат органлари ходимлари манфаатларининг тўқнашувини ҳал қилишнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, уларга риоя этилиши юзасидан мониторинг ўтказилишини таъминлаш;

– давлат органлари ходимларининг ҳуқуқий мақомини белгилаш, хизматни ўташнинг шаффоф тартибини ўрнатиш, шахсий ва касбий сифатлар, очиклик, беғаразлик, адолатлилик ва холислик принциплари асосида танлов бўйича саралаш ҳамда хизматда кўтарилиш тизимини жорий этиш;

– давлат органлари томонидан жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига риоя этилиши, муурожаатнинг тўлиқ, ҳолисона ва ўз вақтида кўриб чиқилиши улар томонидан жисмоний ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари, эркинликларини тиклаш ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича ўз ваколатлари доирасида чоралар кўрилиши устидан назоратни таъминлаш;

– давлат органлари фаолиятида коррупциянинг олдини олишга доир тадбирларнинг амалга оширилиши юзасидан ушбу органлар томонидан кўрилаётган чора-тадбирлар самарадорлигини баҳолаган ҳолда мунтазам равишда мониторинг ўтказиш;

– норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизасини ташкил этиш;

– давлат органлари мансабдор шахслари ва бошқа ходимларнинг самарали ижтимоий ҳимоя қилинишини, моддий таъминот олишини ва рағбатлантирилишини таъминлаш.

Давлат органлари ва ўзга ташкилотларнинг мансабдор шахслари ҳамда бошқа ходимлари қонун ҳужжатларига риоя этиши, ўз мансаб ёки хизмат мажбуриятларини беғаразлик билан, ҳолисона, виждонан, одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этган ҳолда бажариши ҳамда коррупцияга оид бирор-бир ҳуқуқбузарликни содир этишдан ёки бундай ҳуқуқбузарликни содир этиш учун шарт-шароитлар яратадиган бошқа ҳар қандай ҳаракатлардан ўзини тийиши шарт.

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 2017-2021 йилларга мўлжалланган ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги ПФ-4947-сонли Президент Фармонида, Ижтимоий соҳани ривожлантиришга йўналтирилган, аҳоли бандлиги ва реал даромадларини изчил ошириб бориш, аҳолининг

ижтимоий ҳимояси ва соғлиғини сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, арзон уй-жойлар барпо этиш, йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш бўйича мақсадли дастурларни амалга ошириш, таълим, маданият, илм-фан, адабиёт, санъат ва спорт соҳаларини ривожлантириш, ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштирилиши режалаштирилганлиги сабабли қонунга мувофиқ ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ва тадбиркорлик соҳасида коррупциянинг олдини олиш бўйича қуйидаги тезкор-профилактик тадбирларни амалга оширилиши лозим бўлади:

– маъмурий ва бюрократик тўсиқларни бартараф этиш, рўйхатга олиш, рухсат этиш ва лицензияга доир тартиб-таомилларни соддалаштириш ҳамда уларнинг тезкорлигини ошириш;

– давлат органларининг назорат-текширув вазифаларини мақбуллаштириш, тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини текшириш тизимини такомиллаштириш, уларнинг фаолиятига қонунга хилоф равишда аралашшишга йўл қўймаслик;

– давлат органлари ва тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг масофавий шаклларини жорий этиш;

– тадбиркорлик фаолиятини олиб бориш учун тенг шарт-шароитлар яратиш ва инсофсиз рақобатга йўл қўймаслик;

– давлат харидларининг самарали ҳуқуқий механизмларини жорий этиш, давлат харидларини жойлаштиришда ошкоралик, шаффофликни таъминлаш ҳамда рақобат муҳитини қўллаб-қувватлаш;

– таълим, соғлиқни сақлаш, ижтимоий таъминот, коммунал хизмат кўрсатиш соҳасида ва ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг бошқа

соҳаларида аҳоли учун адолатли шарт-шароитларни ҳамда тенг имкониятларни яратиш, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик;

– нодавлат ташкилотларда коррупцияга қарши курашишнинг самарали механизмларини жорий этиш.

Давлат органларининг ходимлари мансаб ёки хизмат мажбуриятларини бажариш чоғида манфаатлар тўқнашувига олиб келадиган ёки олиб келиши мумкин бўлган шахсий манфаатдорликка йўл қўймаслиги керак.

Манфаатлар тўқнашуви юзага келган тақдирда, давлат органларининг ходимлари ўзининг бевосита раҳбарини дарҳол хабардор қилиши керак. Манфаатлар тўқнашуви мавжудлиги тўғрисида маълумот олган раҳбар ушбу тўқнашувнинг олдини олиш ёки уни бартараф этиш юзасидан ўз вақтида чоралар кўриши шарт.

Давлат органларининг махсус бўлинмалари ёки одоб комиссиялари манфаатлар тўқнашувини хал этиш қоидаларига риоя этилиши юзасидан мониторингни амалга оширади. Давлат органларининг манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш ёки уни бартараф этиш талаблари бузилишига йўл қўйган ходимлари, шунингдек уларнинг раҳбарлари қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўлади.

Коррупциявий жиноятлар мансабдор шахсларнинг фаолияти билан бевосита боғлиқлиги туфайли, мансабдор шахслар томонидан содир этиладиган коррупция жиноятларига қарши курашда қонунда кўрсатилган очиқлик ва шаффофлик, жавобгарликнинг муқаррарлиги принципларига асосланиб маъмурий тартиб-таомиллар соҳасида коррупциянинг олдини олишга доир тезкор-профилактик тадбирлар қуйидагилардан иборат:

– қонунийлик ва адолатлилик принципларини таъминлаш, маъмурий-бошқарув жараёнининг беғаразлиги кафолатларини яратиш, ушбу жараённинг

шаффофлигини, ташқи ва ички назорат учун очиклигини ошириш;

– ўз ихтиёрича ҳаракат қилиш ваколатларини чеклаган ҳолда маъмурий тартибтаомилларни батафсил тартибга солиш, бюрократик расмиятчиликка йўл қўймаслик;

– содалаштирилган маъмурий тартиб-таомилларни жорий этиш;

– давлат органларинининг қарорлари устидан шикоят қилишнинг ва етказилган зарар ўрнини қоплашнинг самарали механизмларини белгилаш.

Ҳеч қандай шак-шубҳа йўқки, коррупцияга қарши курашишда асосий давлат органи, бу Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳисобланади. Уларнинг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги ваколатлари қўйидагилар:

– коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги давлат дастурларини ва бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишда иштирок этиш;

– коррупция билан боғлиқ жиноятлар бўйича тезкор-қидирув фаолиятини, суриштирувни ва дастлабки терговни амалга оширади;

– коррупциянинг ҳолати ва коррупцияга қарши курашиш натижалари тўғрисидаги ахборотни йиғади ҳамда таҳлил қилади, тегишли давлат органларига зарур ахборотни тақдим этади;

– жисмоний ва юридик шахсларнинг коррупция фактларига доир муурожаатларини кўриб чиқади ҳамда уларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш чораларини кўради;

– аҳоли ўртасида жамиятда ҳуқуқий онгни, ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга ва қонунийликни мустаҳкамлашга қаратилган ҳуқуқий тарғиботга доир фаолиятда иштирок этади;

– коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги статистика маълумотларининг ҳисоби юритилиши ва таҳлил қилинишини таъминлайди;

– коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг ўз вақтида олди олиниши, аниқланиши ва уларга чек қўйилишини таъминлашга, уларнинг оқибатларини, шунингдек уларга имкон берувчи сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф этишга доир тадбирларни ишлаб чиқади ҳамда амалга оширади;

– коррупцияга қарши курашиш бўйича фаолиятни амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи бошқа органлар ҳамда ташкилотлар билан ҳамкорлик қилади;

– коррупцияга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга оширади.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

Коррупцияни олдини олишда ички ишлар органларининг вазифалари:

– ижтимоий хавфли ҳолатда бўлган шахсларни аниқлаш бўйича фаолиятни амалга оширади ва ушбу тоифадаги шахсларга нисбатан якка тартибдаги профилактикани олиб боради;

– жазони ижро этиш муассасаларида озодликдан маҳрум этилган шахслар билан профилактик ишларни олиб боради;

– коррупция билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар, уларни содир этишга мойил шахслар ва жабрланганларнинг доимий ҳисобини амалга оширади ва статистик маълумотларини таҳлил қилади;

– коррупция билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил шахсларнинг профилактик ҳисобини юритади;

– коррупция билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар содир этилиши сабаблари ва бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни аниқлайди ҳамда бартараф этади;

– коррупция билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича

дастурларни ишлаб чиқади ва амалга оширади;

– коррупция билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари ва жамоатчилик билан ҳамкорликни амалга оширади;

– коррупция билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар содир этилиши сабаблари ҳамда бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш юзасидан тегишли органлар (ташкilotлар)га, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига, нодавлат нотижорат ташкilotларга ёки мансабдор шахсларга тақдимномалар киритади³;

– Ички ишлар вазирлигининг таълим муассасаларида мутахассисларни тайёрлашнинг сифатини оширишга қаратилган коррупция билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги таълимнинг замонавий усуллари ва технологияларини қўлланилишини таъминлайди;

– хорижий тажрибани ўрганиш асосида коррупция билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикасида илғор шакл ва усулларни қўллайди;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга оширади⁴.

Коррупция билан боғлиқ жиноятларни олдини олишни ташкил этишнинг тезкор қидирув профилактикаси:

– коррупция билан боғлиқ жиноятларнинг профилактикаси бўйича тезкор-текширув йиғма жилдлари доирасида комплекс чора-тадбирларни

³ Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ва натижаларидан фойдаланиш: Ўқув қўлланма/ Масъул муҳаррир А.А. Хамдамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 7 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 302 2021. – Б. 45.

⁴ Мансабдор шахслар томонидан содир этиладиган коррупция билан боғлиқ жиноятларга қарши кураш бўйича тезкор-қидирув фао-лиятини ташкил этиш: Ўқув қўлланма / А. А. Хамдамов, Н. Н. Бекмуродов, О. Р. Карабаев ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – Б.26-28.

ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

– ҳуқуқий тарғибот;

– коррупция билан боғлиқ жиноятларнинг содир этилиши сабаблари ва бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш;

– коррупция билан боғлиқ жиноятлар профилактикаси, уларнинг содир этилиши сабаблари ва бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни ўрганиш.

Юқоридагиларга асосанган ҳолда қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

биринчидан, коррупцияни вужудга келтирувчи муаммолар ва шарт-шароитларни ўрганиб, уларни бартараф этиш йўли билан коррупцияни камайтириш ва маълум маънода чеклаш мумкин;

иккинчидан, коррупцияга қарши барча йўналишларда қатъий кураш олиб бориб, янги меъёрий ҳужжатлар ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш;

учинчидан, ҳар қандай катта-кичик содир этилган жиноятлар албатта фош этилиши ва айбдорларга нисбатан тегишли жазо муқаррарлигини тўлиқ таъминлаш;

тўртинчидан, коррупциянинг салбий оқибатлари тўғрисида оммавий ахборот воситаларида кенгроқ ёритиб, профилактика ишларини мунтазам олиб бориш.

Коррупциявий жиноятлар содир этишини қийинлаштирувчи чораларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

а) ходимларни ишга қабул қилишда батафсил текшириш тизимини жорий этиш;

б) етарли ва асосли синов муддати белгилаш;

в) илмий асосланган чеклов ва тақиқлар жорий этиш;

г) касб ахлоқининг даражасини кўтариш;

- д) мансабдор шахслар ҳаракатлари тартиб-қоидаларининг ёзиб қўйилишини жорий этиш;
- е) мансабдор шахс суистеъмом қилиши мумкин бўлган ваколатлар доирасини чеклаш;
- ё) фаолиятда очиқлик ва ошкораликнинг сўзсиз таъминланишига эришиш⁵;
- ж) керакли қарорларнинг очиқ ва ошқора қабул қилинишини таъминлаш;
- з) криминологик аҳамиятга эга бўлган ва мустақил қабул қилинадиган қарорларнинг назорат остида бўлишига эришиш;
- и) давлат хизматчиларининг ҳисобот бериб туришини жорий этиш;
- й) уларнинг ахлоқ кодексини қабул қилиш;
- к) мансабдор шахсларнинг доимий иш жойини ўзгартириб туриш;
- л) уларнинг моддий манфаатдорлик бўлган тадбирларда иштирок этишини чеклаш;
- м) давлат хизматидан бўшатилгунича унинг назоратида бўлган соҳада хусусий фаолият билан шуғулланишини вақтинча тақиқлаш;
- н) собиқ мансабдор шахсга ўз идорасида шахсий манфаатларини ҳимоя қилишни тақиқлаш;
- л) ёлғон айблар қурбони бўлган хизматчиларни қўллаб-қувватлаш ва ҳ.к.⁶

Жиноятларни содир этишнинг хатарли бўлишини таъминловчи

⁵ Managing Conflict of Interest in the Public Service. 2003. OECD Guidelines and Overview

⁶ Тезкор-қидирув фаолияти. Махсус қисм: Дарслик / Ў.Х. Мухамедов, А.А.Хамдамов; Ф.А.Базаров ва бошқ.; Масъул муҳаррир: юридик фанлар доктори, профессор А.А.Хамдамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – Б.264-265.;

чораларга қуйидагилар киради:

- 1) оммавий ахборот воситаларининг эркинлиги ва ошкоралигини таъминлаш;
- 2) режали равишда ва кутилмаганда аудиторлик текширувлари ҳамда тафтишлар ўтказиш;
- 3) мансабдор шахс ва унинг яқинларининг мулкый аҳволини мажбурий текшириладиган қилиб қўйиш;
- 4) мансабдор шахсларнинг қабул қилган қарорлари учун масъулиятни кучайтириш;
- 5) идоравий хавфсизлик хизматини ташкил этиш;
- 6) ички телевидение тизимини ўрнатиш;
- 7) қимматбаҳо совғалар қабул қилишни тақиқлаш ва улар ҳақида ҳисобот берилишини жорий этиш; 8) коррупция фактларини фош этувчи маълумотлар берган ходимларни қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш;
- 9) коррупцияда айбдор бўлганларнинг мажбурий экстрадиция қилинишини халқаро миқёсда таъминлаш ва ҳ.к.⁷

Коррупциявий фаолиятдан келадиган фойдани камайитиришга қаратилган чораларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- давлат хизматчилари учун меҳнатга адолатли ҳақ тўлаш ва бошқа ижтимоий манфаатдорлик тизимини жорий этиш⁸;
- ҳалолликни рағбатлантириш;
- коррупцияга қарши қоидаларни бузганлик учун мансабдан

⁷ Anti-Corruption Program of Sayenko Kharenko Attorneys' Office. – approved by the Order of the Director of “Sayenko Kharenko” Attorneys' Office No 20 dated 2 July 2018 / [Electronic resurce]. – Access mode: URL: <https://sk.ua/anticorruption-program/> (date of reference: 02.11.2022)

⁸ Ch. Demmke, M. Paulini, J. Autioniemi, F. Lenner. 2022. The Effectiveness of Conflict-ofInterest Policies in the EU-Member States. – Fr.: OECD Publications Service, 2003. – 249 p.

бўшатишнинг мажбурийлигини йўлга қўйиш;

– мансаб бўйича иммунитетни бекор қилиш;

– мансаб ва лавозим бўйича ўсишга адолатли ва барча учун бир хил шарт-шароит ҳамда имкон бериш;

– нафақага чиқиш учун муносиб шароит яратиш ва ш.к.⁹Хулоса ўрнида шунини айтиш жоизки, ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг тезкор ходимлари томонидан коррупция билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олишда тизимли равишда тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилганда, мазкур турдаги жиноятлар барвақт олди олиниб, жамиятимизда адолат, тенглик ва шаффофлик таъминланишига эришилиб, фуқароларимиз давлат органларининг ходимларидан доимо рози бўлишади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ўзбекистон Республикаси «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги Қонуни
Манба: <https://lex.uz/docs/>
(Қонун тезкор-қидирув тадбирларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини белгилайди)

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони ПФ-4947-сон
Манба: <https://president.uz/uz/lists/view/4947>
(Ўзбекистонни ривожлантириш бўйича 2017-2021 йилларга мўлжалланган ҳаракатлар стратегияси)

3. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги расмий веб-сайти
Манба: <https://mvd.uz/>
(Ички ишлар органларининг коррупцияга қарши курашиш ва профилактика бўйича вазифалари)

4. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси
Манба: <https://lex.uz/docs/2385128>

⁹ Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 3 январдаги “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги 419-сон Қонуни

(Жиноятчиликка қарши курашиш ва мансабдор шахсларнинг жиноятлари бўйича қонунчилик асослари)

5. Коррупцияга қарши курашиш миллий дастури
Манба: <https://anticorruption.uz/uz/dasturlar>

(Коррупцияга қарши миллий чора-тадбирлар ва мониторинг)

6. Ҳуқуқий тарғибот ва профилактикага оид фанлар ўқув қўлланмалари
Манба: миллий таълим порталлари ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар китобхоналари

